

MARKAZIY OSIYO MINTAQAVIY HAMKORLIGINI YANADA RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI

Abdullayev Javlon Narzullayevich

TDSHU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi mintaqaviy hamkorlikni yanada mustahkamlashning konseptual asoslarini ishlab chiqishga bag'ishlanadi. Maqola iqtisodiy, siyosiy, xavfsizlik va transport sohalari bo'yicha o'zaro aloqalarning hozirgi holatini tahlil qilishga asoslanadi. Maqolada so'nggi yillarda kuzatilayotgan ijobiy tendensiyalar, xususan, siyosiy muloqotning faollashuvi, savdo hajmining o'sishi, yirik infratuzilma loyihalarining jadal amalga oshirilishi va mintaqaviy xavfsizlikka oid birgalikdagi yondashuvlarning shakllanishi o'rganiladi. Shu bilan birga mintaqaviy hamkorlikka to'sqinlik qiluvchi muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Taklif etilgan konsepsiya Markaziy Osiyoning barqaror, integratsiyalashgan va inklyuziv rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, mintaqaviy hamkorlik, Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorlik dasturi, Markaziy Osiyo Umumiy Bozori, Markaziy Osiyo Xavfsizlik Forumi, Markaziy Osiyo Atrof-Muhit Pakti, Markaziy Osiyo Madaniy Alyansi, Markaziy Osiyo stipendiya jamg'armasi, Mintaqaviy sayyohlik kengashi.

Abstract: This article is dedicated to the development of the intellectual foundation for further regional cooperation among the nations of Central Asia. The piece is based on an examination of the current quality of mutual relations in the spheres of economy, politics, security, and transit. It takes into account the positive trends observed during recent years, namely the deepening of political rhetoric, expanding trade volume, rapid implementation of major infrastructure schemes, and development of common regional security strategies. Moreover, the article defines regional cooperation challenges and offers realistic recommendations for dealing with them. The proposed idea is aimed to serve as an input into the stable, integrated, and inclusive development of Central Asia.

Keywords: Central Asia, regional cooperation, Central Asia Regional Economic Cooperation Program, Central Asia Common Market, Central Asia Security Forum, Central Asia Environmental Pact, Central Asia Cultural Alliance, Central Asia Scholarship Fund, Regional Tourism Council.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION):

Zamonaviy davrda Markaziy Osiyo global va mintaqaviy kuch markazlari uchun tobora jozibador mintaqaga aylanib borayotganligini kuzatmoqdamiz. Bu bir tomondan mintaqaga global raqobat uchun geosiyosiy ahamiyat kasb etib borayotgan bo'lsa, boshqa tomondan mintaqaga davlatlarining xalqaro munosabatlarning mas'uliyatli va ishonarli subyekti sifatida global kun tartibini shakllantirishdagi ijobiy obrazining shakllanishi bilan bog'liq hisoblanadi.

Mintaqaning dunyo davlatlari uchun jozibador mintaqaga va ishonchli hamkorga aylanishida ko'p jihatdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning uzoqni ko'zlagan va faol tashqi siyosatining amaliy natijasi bo'ldi. Zero, mintaqada uzoq yillardan beri o'z yechimini topmayotgan hududiy, transport, fuqaroviy, suv-energetika va boshqa sohalardagi muammolar Sh.Mirziyoyevning sa'y-harakati bilan siyosiy muloqot va pozitiv kelishuv ruhida tez va samarali yechim topgani butun dunyo uchun namuna bo'lib xizmat qildi.

O'zbekiston tashabbusi bilan 2017-yil noyabr oyida Samarqand shahrida BMT shafeligida tashkil etilgan "Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak" mavzuidagi yuqori darajadagi xalqaro konferensiya mintaqaviy hamkorlikning mutlaqo yangi formatini yo'lga qo'yish, shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining muntazam Maslahat uchrashuvlarini

o'tkazish bo'yicha keyingi harakatlar uchun asos yaratdi¹. Maslahat uchrashuvlari tom ma'noda mintaqaviy hamkorlikning ekosistemi va garmoniyasini shakllantirishda kuchli bir otilib chiqish bo'ldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД/ LITERATURE REVIEW):

Maqolani yozish davomida mintaq davlatlarining rasmiy hukumat saytlari, siyosiy yangiliklarni yoritib boradigan mahalliy OAV nashrlari va postlari, Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tadqiqotlar olib boruvchi olimlarning ilmiy maqolalari keng o'rganildi va aralash tadqiqot usulidan foydalangan holda siyosiy tahlil amalga oshirildi. Maqolaning natijalar qismida Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida mintaqaviy hamkorlikni yanada rivojlantirish va muvofiqlashtirish maqsadida konsepsiya ishlab chiqildi va tavsiyalar berildi.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION):

Ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, 2010-yildan 2025-yilgacha Markaziy Osiyo iqtisodiyotlari tovar eksporti, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va pul o'tkazmalari hisobiga barqaror o'sishga erishdi. Jahon banki tahlillariga ko'ra, mintaqaning umumiy YaIM hajmi 2010-yildagi 166 milliard dollardan 2022-yilda 397 milliard dollarga yetdi, bu xarid qobiliyati pariteti (PPP) asosida hisoblaganda 8,6 baravarga oshgan. Yillik o'rtacha iqtisodiy o'sish sur'ati 6,2% bo'lib, global o'rtacha ko'rsatkich bo'lgan 2,6% dan va ko'plab rivojlanayotgan mintaqalardan yuqori bo'ldi. Jahon bankining prognoziga ko'ra, Markaziy Osiyo infratuzilma investitsiyalari va savdoni liberallashtirish hisobiga 2025-2026-yillarda 4,7% o'sish sur'ati bilan eng tez o'sayotgan subregion bo'lib qoladi².

Mintaqaning eng yirik iqtisodiyotlari bo'lgan Qozog'iston va O'zbekiston bu o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchlari bo'ldi. Qozog'istonning, ayniqsa Tengiz va Kashagan konlaridan olingan neft va gaz eksporti barqaror YaIM o'sishini ta'minlab, 2025-yilda 5,5% o'sish prognoz qilinmoqda. O'zbekiston esa sanoat rivojlanishi, qishloq xo'jaligi islohotlari hamda to'qimachilik, uglevodorodlar va foydali qazilma eksporti hisobiga barqaror o'sishni saqlab qolmoqda, 2025-yil uchun 5,9% o'sish prognoz qilinmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston 2025-yilda mos ravishda 8,5% va 7,4% yuqori o'sish sur'atlarini qayd etdi, bunda asosan pul o'tkazmalari va davlat sektoriga investitsiyalar muhim rol o'ynadi. Tabiiy gaz eksportiga tayanadigan Turkmaniston esa global energiya bozorlari tebranishlaridan aziyat chekdi, biroq infratuzilma loyihalariga investitsiyalar orqali mo'tadil o'sishni saqlab qoldi³.

Salkam hayratlanarli iqtisodiy o'sishga qaramay, iqtisodiy diversifikatsiya hali ham katta muammo bo'lib qolmoqda. Qozog'istonning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalari 70% neft va gaz sohasiga to'g'ri kelgani sanoatning kengroq rivojlanishini cheklab qo'ymoqda. O'zbekiston esa o'z eksport bazasini diversifikatsiya qilishda muhim yutuqlarga erishdi — to'qimachilik va foydali qazilmalar eksporti ahamiyat kasb etmoqda, biroq energiya narxlaridagi o'zgarishlarga bog'liqlik hali ham saqlanib qolmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston iqtisodiyotlari asosan pul o'tkazmalariga tayanadi, ular yalpi ichki mahsulotning 20-30% ini tashkil etadi va bu ularni tashqi iqtisodiy zarbalarga nisbatan zaif qiladi. Turkmaniston esa deyarli faqat gaz eksportiga, xususan, "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi doirasida Xitoyga eksportga tayangan holda energiyaga aloqador bo'lmagan sohalarning rivojlanishini to'xtatib qo'ymoqda⁴. Ushbu xavflarni kamaytirish maqsadida Markaziy Osiyo davlatlari ishlab chiqarish, texnologiya va

¹ Азамат Сулиманов, Центральная Азия – ключевой вектор внешней политики Узбекистана, <https://isrs.uz/ru/maqolalar/central-asia-is-a-key-vector-of-uzbekistans-foreign-policy>, 08.01.2025

² Europe and Central Asia: Accelerate Growth through Entrepreneurship, Technology Adoption, and Innovation <https://search.app/yL2Sty3ntFBTXvH78>

³ Central Asian economies to record strong growth despite natural disasters in the region <https://search.app/R4e2riZixAP8EPKM9>

⁴ Azimzhan Khitakhunov (2024). Economic cooperation between Central Asia and China. Eurasian Research Institute. Retrieved from <https://www.eurasian-research.org/publication/economic-cooperation-between-central-asia-and-china/>

qayta tiklanadigan energiya kabi xomashyo bilan bog‘liq bo‘lmagan sohalarni rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni ustuvor yo‘nalish sifatida belgilab olmoqdalar.

Inflyatsiya butun mintaqa bo‘ylab o‘zgaruvchan muammo bo‘lib kelmoqda. 2010-yildan 2020-yilgacha yuqori inflyatsiya darajalari asosan milliy valyutalarning qadrsizlanishi va global xomashyo narxlarining o‘zgaruvchanligi bilan bog‘liq edi. 2025-yilga kelib, mintaqa bo‘yicha inflyatsiyaning 2,3% atrofida barqarorlashishi prognoz qilinmoqda; bu borada Qozog‘iston va O‘zbekiston qat‘iyroq pul-kredit siyosati tufayli ijobiy natijalar ko‘rsatmoqda. Biroq Qirg‘iziston va Tojikistonda talab yuqoriligi va valyuta xatarlaridan kelib chiqqan holda inflyatsiya yuqoriroq darajada, ya‘ni 2025-yilda 3,4% atrofida bo‘lishi kutilmoqda⁵. Moliya barqarorligini ta‘minlash borasidagi sa‘y-harakatlar ham diqqatga sazovor, xususan, Qozog‘istonda infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun neft daromadlari jalb qilinmoqda va O‘zbekistonda sanoat o‘sishi tashqi moliyaviy resurslarga qaramlikni kamaytirmoqda. Qirg‘iziston va Tojikiston esa fiskal barqarorlikni ta‘minlash uchun Osiyo Taraqqiyot Banki, Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki kabi ko‘p tomonlama moliyaviy institutlardan kreditlar olmoqda. Ichki mintaqaviy savdo ham sezilarli darajada o‘sdi — 2014-yilda umumiy tashqi savdoning 6,4% ini tashkil qilgan bo‘lsa, 2022-yilga kelib bu ko‘rsatkich 10,6% ga yetdi. Bu asosan O‘zbekistonning 2017-yildan boshlab olib borgan savdoni liberallashtirish siyosati tufayli yuzaga keldi⁶. Xitoyning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikni jadallashtirdi, energetika va infratuzilma sohalariga kiritilgan investitsiyalar savdo hajmining oshishiga xizmat qildi. Yevropa Ittifoqi esa muhim savdo hamkori sifatida shakllandi, erishilgan kelishuvlar iqtisodiy aloqalarni mustahkamladi. Biroq 2025-yil aprelida e‘lon qilingan AQSh boj stavkalari kabi geosiyosiy xatarlar savdo barqarorligiga tahdid solmoqda va bu hamkorliklarni diversifikatsiya qilish zaruratini yanada kuchaytirmoqda.

Mintaqaviy hamkorlik sezilarli darajada mustahkamlandi, buni Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorlik (CAREC) dasturi va 2018-yilda boshlangan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari kabi platformalar faoliyati ko‘rsatmoqda⁷. O‘zbekistonning faol tashqi siyosati Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida iqtisodiy va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorlik Instituti tashkil etilishi va muntazam o‘tkazilayotgan sammitlar savdo, xavfsizlik va infratuzilma masalalari bo‘yicha muloqotni kuchaytirdi⁸. Tashqi kuchlar ham mintaqaga sezilarli ta‘sir o‘tkazmoqda. Xitoyning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi iqtisodiy va infratuzilma aloqalarini chuqurlashtirgan bo‘lsa, Rossiya Kollektiv Xavfsizlik Shartnomasi Tashkiloti orqali xavfsizlik va madaniy ta‘sirini saqlab kelmoqda⁹. Yevropa Ittifoqining 2019-yildagi Markaziy Osiyo strategiyasi esa mintaqadagi aloqadorlik, islohotlar va barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bo‘lib, YI-Markaziy Osiyo platformasi tashabbusi strategik hamkorlikni ilgari surmoqda. Amerika Qo‘shma Shtatlari esa mintaqada beqarorlikka qarshi kurashish va demokratik islohotlarni ilgari surishga e‘tibor qaratmoqda, biroq uning iqtisodiy ishtiroki asosan Qozog‘istonning energetika sektorigacha cheklanadi. Ushbu tashqi hamkorliklar mintaqa ichki siyosati va mintaqaviy

⁵ Special Eurasia. (2025). Central Asia: Projected economic deceleration in 2025. Retrieved from <https://www.specialeurasia.com/2025/04/19/central-asia-economy-trends/>

⁶ Fazliddin Djmalov (2022). Regional cooperation in Central Asia: Vision from Uzbekistan. Retrieved from <https://cabar.asia/en/regional-cooperation-in-central-asia-vision-from-uzbekistan>

⁷ Svante E. Cornell and S. Frederick Starr. (2018). Regional cooperation in Central Asia: Relevance of world models. Retrieved from <https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13547-regional-cooperation-in-central-asia-relevance-of-world-models.html>

⁸ Qoraboyev, Z. (2025). Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik aloqalari yangi bosqichda. *Замонавий таджикотлар ахборотномаси*, 3(2), pp.3–7.

⁹ Abildayev A.S., Nurlankyzy A.N. (2024). Cooperation of the Central Asian countries in ensuring regional security. *Bulletin of the L.N.Gumilyov Eurasian National University Political Science Regional Studies Oriental Studies Turkology Series* 148(3), pp.112-123.

dinamikasiga ta'sir ko'rsatib, Markaziy Osiyo davlatlari uchun nozik muvozanatni saqlash zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Transport sohasi Markaziy Osiyoning rivojlanishida asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning Yevropa va Osiyo o'rtasidagi tranzit markazi sifatidagi strategik o'rnidan samarali foydalaniladi. So'nggi yillarda yo'llar, temir yo'llar va logistika markazlariga kiritilgan yirik investitsiyalar aloqalarni yaxshilab, savdo xarajatlarini kamaytirdi. Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi katta o'zgarishlar kiritdi, xususan, Xitoy-Markaziy Osiyo gaz quvuri, Xorgos Gateway va O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy temir yo'li kabi loyihalarni moliyalashtirdi¹⁰. Trans-Kaspiy xalqaro transport yo'lagi (TITR) yoki "O'rta yo'lak" 2022-yildan keyin Rossiya yo'llariga alternativ sifatida ahamiyat kasb etdi va Qozog'istonning logistika sektori iqtisodiy o'sishga turtki berdi. O'zbekiston mintaqaviy logistika markaziga aylandi, bu borada yuqori tezlikdagi temir yo'llar va zamonaviylashtirilgan aeroportlarga sarmoyalar kiritildi. Turkmanistonning "yagona darcha" bojxona tizimi savdo jarayonlarini soddalashtirdi, Qirg'iziston va Tojikiston esa CAREC dasturi doirasida moliyalashtirilgan yo'l modernizatsiyasidan foyda ko'rmoqda. Mintaqaviy ichki aloqalar yaxshilandi, 2015-2022-yillar oralig'ida yuk tashish hajmi 15 foizga oshdi, bu esa Markaziy Osiyo ichida va undan tashqaridagi savdoni rivojlantirishga xizmat qildi¹¹. Transport infratuzilmasini rivojlantirish bir qator muammolarga duch kelmoqda, jumladan, qurilish va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining yuqoriligi, byurokratik samarasizliklar va ekologik ta'sirlar. Markaziy Osiyoning dengizga chiqish imkoniyatidan mahrum geografiyasi davlatlararo hamkorlikni zarur qiladi. Transport sektori global emissiyalarning oltidan bir qismini tashkil qiladi, bu esa 2030-yilgacha Net Zero (nol emissiya) maqsadlariga erishish uchun elektr transport vositalari va qayta tiklanuvchi energiyaga asoslangan tizimlarga o'tishni taqozo etadi¹². Xususiy sektor investitsiyalarining cheklanganligi Osiyo Taraqqiyot Banki, Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki kabi ko'p tomonlama moliyalashtirish manbalariga bog'liqlikni kuchaytirmoqda.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Prezident Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Maslahat uchrashuvlari har yili o'tkazib kelinayotganligi mintaqaviy muammolarni tez va samarali hal qilish imkonini oshirish bilan birga, mintaqaviy hamkorlikdagi yangi qirralarni ro'yobga chiqarishga turtki bermoqda. 2024 yil Ostona shahrida bo'lib o'tgan VI Maslahat uchrashuvi davomida imzolangan boshqa muhim hujjatlar qatorida "Markaziy Osiyo – 2040" konsepsiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlarining yanada chuqur integratsiyalashuvini rag'batlantirishda muhim rol oynadi.

Ushbu Konsepsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kelgusidagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini belgilab olish zarur. Avvalo shuni aytish kerakki, 2022-yildan beri davom etayotgan Rossiya-Ukraina urushi Markaziy Osiyoning geosiyosiy muhitiga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Tarixan mintaqadagi yetakchi o'yinchi sifatida Rossiya Kollektiv Xavfsizlik Shartnomasi Tashkiloti va Yevrosiyo Iqtisodiy Ittifoqi orqali faol bo'lgan bo'lsa-da, hozirda Ukrainadagi urush va iqtisodiy sanksiyalar sababli uning ta'siri kamaymoqda. Bu esa Markaziy Osiyo davlatlariga ko'p yo'nalishli tashqi siyosat yuritish imkonini yaratib, boshqa yirik davlatlar bilan hamkorlikni kengaytirishga yo'l ochdi. 2023-yil sentabr oyida AQSh tomonidan ilk bor C5+1 sammiti o'tkazildi, bu G'arbning mintaqaga qiziqishi oshayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Germaniyaning "Germaniya – Markaziy Osiyo" platformasi va Turkiyaning Turkiy Davlatlar Tashkiloti ham kuchaymoqda. Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi mintaqaviy

¹⁰ Azimzhan Khitakhunov (2024), o'sha manba.

¹¹ Шерзод Файзиев, (2024). Интеграция в Центральной Азии: новые горизонты сотрудничества. Retrieved from <https://kisi.kz/ru/integrachiya-v-centralnoj-azii-novye-gorizonty-sotrudnichestva/>

¹² Ugeneva.org. (2025). Центральная Азия расширяет сотрудничество по устойчивому использованию общих рек. Retrieved from <https://www.ungeneva.org/ru/news-media/news/2025/02/103601/centralnaya-aziya-rasshiryayet-sotrudnichestvo-po-ustoychivomu>

strategiyasining asosi bo'lib qolmoqda; infratuzilma va energetika loyihalariga kiritilgan sarmoyalar uning iqtisodiy ta'sirini mustahkamlamoqda¹³. 2025-yil 26-aprel kuni Qozog'istonda beshinchi bor bo'lib o'tgan Xitoy-Markaziy Osiyo sammiti Pekinning mintaqada "yaqin hamjamiyat" barpo etish niyatini aks ettiradi. Biroq Markaziy Osiyo davlatlari Xitoyga ortiqcha bog'liqlikdan ehtiyot bo'lib, boshqa qudratli davlatlar bilan aloqalarni muvozanatlab bormoqda. Global tartibning ko'p qutblilik sari harakati Markaziy Osiyo davlatlariga o'z strategik mavqeidan foydalanish imkonini berdi. Osiyo va Yevropani Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz orqali bog'laydigan "O'rta yo'lak" savdo yo'li Rossiya nazoratidagi yo'llarga alternativ sifatida ahamiyat kasb etmoqda. Yevropa Ittifoqining "Global Gateway" dasturi doirasida "O'rta yo'lak"ka bo'lgan qiziqish Markaziy Osiyoning global bog'liqlikdagi rolini kuchaytirayotganini ko'rsatadi. Bu ayniqsa, 2025-yil 3-4 aprel kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Yevropa Ittifoqi-Markaziy Osiyo birinchi sammiti dunyo uchun mintaqamiz global markazlarning e'tibori va e'tirofiga sazovor bo'ldi.

Biroq mintaqaga nisbatan geosiyosiy bosimlar saqlanib qolmoqda. Rossiya-Ukraina mojarosi Markaziy Osiyoning Rossiyaga iqtisodiy va transport-logistika jihatdan bog'liqligini, xususan, mehnat muhojirlari yuborayotgan pul o'tkazmalari va energiya ta'minoti sohasida zaif tomonlarini fosh etdi. Ayniqsa, Rossiyaning xavfsizlik sohasida bosimi ortib borayotganligi jamoatchilik muhokamalarida tez-tez yangrab turibdi. Xitoyning iqtisodiy sohadagi faolligi mintaqaning mahalliy ishlab chiqaruvchilarida xavotir uyg'otmoqda. Ushbu vaziyatlar Markaziy Osiyo davlatlarini o'z mustaqilligi va manfaatlarini saqlab qolish uchun pragmatik hamkorlikni ustuvorlashtirishga majbur qilmoqda.

Markaziy Osiyoning salohiyatini ro'yobga chiqarishda iqtisodiy hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Mintaqa davlatlarining iqtisodiyotlari bir-birini to'ldiradi: Qozog'istonning energetika resurslari, O'zbekistonning sanoat va qishloq xo'jaligi bazasi, Qirg'iziston va Tojikistonning gidroenergetika salohiyati o'zaro foydali hamkorlikni yaratadi. Markaziy Osiyo Umumiy Bozorini tashkil etish tovarlar, xizmatlar va kapitalning erkin harakatini ta'minlab, yuqori boj stavkalari va samarasiz bojxona jarayonlari kabi savdo to'siqlarini kamaytiradi. Markaziy Osiyo davlatlari bojxona tartib-qoidalarini muvofiqlashtirishi va boj to'siqlarni kamaytirishi kerak. Qozog'iston va Qirg'iziston a'zosi bo'lgan Yevrosiyo Iqtisodiy Ittifoqi ma'lum bir modelni taqdim etsa-da, Markaziy Osiyo Umumiy Bozori barcha besh davlatni o'z ichiga olishi zarur, bunda O'zbekiston va Turkmaniston bosqichma-bosqich integratsiya orqali rag'batlantirilishi mumkin. Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li va Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik dasturi yo'laklari kabi chegaraviy infratuzilmani kengaytirish zarur. Hukumatlar Almati-Bishkek iqtisodiy yo'lagi kabi loyihalarni moliyalashtirish uchun davlat-xususiy sherikliklarni ustuvor deb bilishi kerak, bu savdo samaradorligini oshiradi. Kichik va o'rta korxonalarini qo'llab-quvvatlash uchun mintaqaviy elektron tijorat platformasi va fintech ekotizimini rivojlantirish lozim. O'zbekistonning so'nggi raqamli islohotlari bunga namunaviy model bo'la oladi.

Terrorizm, gilyohvand moddalar savdosi va chegara mojarolari kabi xavfsizlik tahdidlari birgalikdagi harakatni talab qiladi. Afg'onistonga yaqinlik va kiberxavfsizlik tahdidlarining kuchayishi muvofiqlashtirilgan yondashuv zarurligini yanada oshiradi. Rossiya boshchiligidagi Kollektiv Xavfsizlik Shartnomasi Tashkiloti ko'pincha tashqi kun tartiblarini ustuvor deb bilganligi sababli uning imkoniyatlari cheklangan. Markaziy Osiyo Xavfsizlik Forumini tashkil etish orqali mintaqaviy xavfsizlik bo'yicha mustaqil hamkorlik platformasiga aylanishi mumkin. Shu bilan birga, Ostonada bo'lib o'tgan VI Maslahat uchrashuvida davlatimiz rahbari yangi xavf-xatar va tahdidlarga qarshi samarali kurashish maqsadida "Mintaqaviy xavfsizlik va

¹³ Jennifer B. Murtazashvili, Temur Umarov. (2024). Nobody's Backyard: A Confident Central Asia. Carnegie Endowment for International Peace, <https://carnegieendowment.org/research/2024/09/nobodys-backyard-a-confident-central-asia?lang=en>

barqarorlikni ta'minlash konsepsiyasi"ni qabul qilishni taklif etdi¹⁴. Bu global bosim va tahdidlarga, terrorizmga qarshi qo'shma mashg'ulotlar, razvedka ma'lumotlari almashinuvi va chegara xavfsizligini muvofiqlashtirish uchun imkoniyatlarni yaratado. Muntazam sammitlar va ishchi guruhlar doimiy aloqalarni ta'minlash lozim. Afg'oniston-Tojikiston kabi zaif chegaralar bo'ylab qo'shma patrullarni amalga oshirish giyohvand moddalar savdosini cheklashga yordam beradi. Qozog'istonning chegara boshqaruvi bo'yicha tajribasi salohiyatni oshirishda yo'l ko'rsatishi mumkin. Raqamli tahdidlarga qarshi kurashish uchun mintaqaviy kiberxavfsizlik guruhini tuzish lozim. Qirg'izistonning rivojlanayotgan texnologik sektori umumiy standartlarni ishlab chiqishda yetakchilik qilishi mumkin. Turkmanistonning betarafligi hurmat qilinishi lozim, uni harbiy bo'lmagan yo'nalishlar, muloqotlar o'tkazish yoki logistik yordam ko'rsatish orqali ishtirokga jalb etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Atrof-muhit bilan bog'liq muammolar, suv tanqisligi, cho'llanish va Orol dengizi inqirozi mintaqaviy yechimlarni talab qiladi. Suv masalasidagi kelishmovchiliklar yuqori oqimdagi davlatlar (Qirg'iziston, Tojikiston) bilan pastki oqimdagi davlatlar (Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston) o'rtasida jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda. Markaziy Osiyo Atrof-Muhit Paktini imzolash umumiy resurslar bo'yicha hamkorlikni institutsionallashtirib, barqarorlik va chidamlilikni targ'ib qilishi mumkin. Orolni Qutqarish Xalqaro Jamg'armasining faoliyatini mustahkamlash, suv taqsimoti bo'yicha shaffof kelishuvlar va mustaqil monitoring tizimini joriy etish zarur. O'zbekistonning so'nggi Orolni tiklash bo'yicha tashabbuslari mintaqaviy loyihalar uchun tayanch bo'la oladi.

Yagona mintaqaviy energetika tizimini yaratish va quyosh hamda shamol energetikasi loyihalarini amalga oshirish lozim. Qozog'istonning qayta tiklanadigan energiya sohasidagi investitsiyalari va Tojikistonning gidroenergetika tajribasi bu yo'nalishda hamkorlikni kuchaytirishi mumkin. O'rmonlashtirish va barqaror qishloq xo'jaligi dasturlarini ishga tushirish kerak, ularni mintaqaviy tadqiqot markazlari qo'llab-quvvatlaydi. Qirg'izistonning jamoatchilik asosidagi ekologik loyihalarini kengaytiriladigan model sifatida xizmat qilishi mumkin. Mahalliy manfaatdor tomonlarni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb etish, umumiy manfaatlar to'g'risida jamoatchilikka axborot berish kampaniyalari yuritish kerak.

Madaniy hamkorlik etnik va til jihatidan xilma-xil bo'lgan mintaqada bo'linishlarni kamaytirishga xizmat qilishi mumkin. Markaziy Osiyo Madaniy Alyansini tashkil etish xalqlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlab, milliy o'ziga xoslikni saqlagan holda umumiy mintaqaviy identitetni shakllantiradi. Talabalar almashinuv dasturlarini tashkil etish va Markaziy Osiyo stipendiya jamg'armasini tuzish lozim. Mintaqadagi yetakchi oliygohlar mintaqaviy tashabbuslarni qabul qiluvchi markazga aylanadi.

Mintaqaviy sayyohlik kengashini tuzib, viza erkinligi asosida bir nechta davlatni qamrab oluvchi sayyohlik paketlarini ishlab chiqish zarur. Tashqi narrativlarga qarshi turish va birlikni targ'ib qilish uchun Markaziy Osiyo yangiliklar tarmog'i hamda mintaqaviy kino festivallarini ishga tushirish kerak. Tojikistonning madaniy festivallari kontent yaratishda ilhom manbai bo'lishi mumkin. Mintaqaviy yoshlar forumlarini tashkil etish orqali ushbu yo'nalishda aloqalarni kuchaytirish lozim. O'zbekistonning faol yoshlar tashkilotlari bu tashabbuslarni ilgari surishda yetakchi rolni bajaradi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION):

Markaziy Osiyo global rivojlanishning muhim parchasi bo'lib borayotganligini ta'kidlashimiz mumkin. Mintaqadagi geosiyosiy muhit va ichki mintaqaviy dinamikadagi o'zgarishlarning hamkorlik sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu pragmatik siyosat, o'zaro manfaat va mintaqaviy identitlik hissining kuchayishi bilan yanada muhim ahamiyat kasb

¹⁴ Мурад Узаков, Центральная Азия вступила в новый этап регионального сотрудничества. <https://isrs.uz/ru/page/pdf/centralnaa-azia-vstupila-v-novyy-etap-regionalnogo-sotrudnicestva>. Дата обращения: 26.02.2025

etib boradi. Markaziy Osiyo mintaqaviy hamkorligini yanada rivojlantirish konsepsiyasi turli yo‘nalishlarda ortib bormoqda. Ayniqsa, 2024 yil Ostona shahrida bo‘lib o‘tgan VI Maslahat uchrashuvida imzolangan “Markaziy Osiyo – 2040” konsepsiyasi va Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan “Mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta‘minlash konsepsiyasi” mintaqani istiqbolli rivojlanishini va barqarorligini oshirishda katta rol o‘ynaydi. Shuningdek, transport yo‘laklarining iqtisodiy integratsiya va global bozorlarga kirish imkoniyatlarini kengaytirishdagi ahamiyati alohida e‘tiborga ega bo‘lib bormoqda. Bu borada YeI va MO davlatlarining “O‘rta yo‘l” (karidor) loyihasi katta geosiyosiy va geoiqtisodiy ahamiyat kasb etib, bu Xitoy tomonidan amalga oshirilayotgan “Bir kamar bir yo‘l” loyihasi uchun muqobil yoki bir-birini to‘ldiruvchi bo‘lib xizmat qiladi. Muhimi, global davlatlarni mintaqadagi muvozanatini ta‘minlashda ham yuqoridagi lohiya va konsepsiyalarni samarali amalga oshirish lozim bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (СПИСОК ИСТОЧНИКОВ / REFERENCES):

1. Азамат Сулиманов, Центральная Азия – ключевой вектор внешней политики Узбекистана, <https://isrs.uz/ru/maqolalar/central-asia-is-a-key-vector-of-uzbekistans-foreign-policy>, 08.01.2025
2. Мурад Узатов, Центральная Азия вступила в новый этап регионального сотрудничества. <https://isrs.uz/ru/page/pdf/centralnaa-azia-vstupila-v-novuyj-etap-regionalnogo-sotrudnicestva>. Дата обращения: 26.02.2025
3. Шерзод Файзиев,. (2024). Интеграция в Центральной Азии: новые горизонты сотрудничества. Retrieved from <https://kisi.kz/ru/integrachiya-v-chentralnoj-azii-novye-gorizonty-sotrudnichestva/>
4. Abildayev A.S., Nurlankyzy A.N. (2024). Cooperation of the Central Asian countries in ensuring regional security. Bulletin of the L.N.Gumilyov Eurasian National University Political Science Regional Studies Oriental Studies Turkology Series 148(3), pp.112-123.
5. Azimzhan Khitakhunov (2024). Economic cooperation between Central Asia and China. Eurasian Research Institute. Retrieved from <https://www.eurasian-research.org/publication/economic-cooperation-between-central-asia-and-china/>
6. Central Asian economies to record strong growth despite natural disasters in the region <https://search.app/R4e2riZixAP8EPKM9>
7. Europe and Central Asia: Accelerate Growth through Entrepreneurship, Technology Adoption, and Innovation <https://search.app/yL2Sty3ntFBTXvH78>
8. Fazliddin Djamalov (2022). Regional cooperation in Central Asia: Vision from Uzbekistan. Retrieved from <https://cabar.asia/en/regional-cooperation-in-central-asia-vision-from-uzbekistan>
9. Jennifer B. Murtazashvili, Temur Umarov. (2024). Nobody’s Backyard: A Confident Central Asia. Carnegie Endowment for International Peace, <https://carnegieendowment.org/research/2024/09/nobodys-backyard-a-confident-central-asia?lang=en>
10. Special Eurasia. (2025). Central Asia: Projected economic deceleration in 2025. Retrieved from <https://www.specialeurasia.com/2025/04/19/central-asia-economy-trends/>
11. Svante E. Cornell and S. Frederick Starr. (2018). Regional cooperation in Central Asia: Relevance of world models. Retrieved from <https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13547-regional-cooperation-in-central-asia-relevance-of-world-models.html>
12. Qoraboyev, Z. (2025). Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik aloqalari yangi bosqichda. Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси, 3(2), pp.3–7.